

ПОЛЕМИКА БАҲСНИНГ ЎЗИГА ХОС ТУРИ СИФАТИДА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972366>

Ражабова Феруза

*Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар Университети магистранти*

Аннотация.

Бугунги кунда, оммавий ахборот воситаларида мунозаралар тобора кенгайиб бораётган аудитория гуруҳларини қамраб олган бир пайтда, матбуотнинг бутун ривожланиш тарихи полемик матнларнинг самарадорлигини исботлаган бир пайтда, бундай материалларнинг моҳиятини, тузилишини ва оқимдаги ўрнини аниқлаш муҳим ўрин тутди. Мавзунинг мақсади полемик матнларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ОАВдаги алоҳида ўрнини аниқлаш ва таҳлил қилишдан ва аудитория психологиясига таъсирини ўрганишдан иборат.

Калит сўзлар.

полемика, полемик мақола, полемик ёзишмалар, полемик шарҳ, полемик хат, пропонент, оппонент, интервью-конфронтация.

Abstract.

Today, when debates in the mass media cover ever-expanding groups of audiences, and when the entire history of the development of the press has proven the effectiveness of polemical texts, it is important to determine the nature, structure and place of such materials in the flow. The purpose of the topic is to determine and analyze the special place of polemical texts in mass media, taking into account their specific characteristics, and to study their impact on the psychology of the audience.

Key words.

polemic, polemical article, polemical correspondence, polemical review, polemical letter, proponent, opponent, interview-confrontation.

Бутунжаҳон ахборот-коммуникация тармоғининг трансформацияси интернет майдони, глобал ижтимоий тармоқнинг пайдо бўлиши, шунингдек, глобал ахборот сиёсатидаги ўзгаришлар ОАВ тизимидан ҳозирги дунё динамикаси билан мувофиқликни талаб қилмоқда.

Бугунги кунда мунозаралар оммавий ахборот воситалари таркибида ўрин эгаллайди, полемик бўлмаган матнлардан жуда муҳим жиҳатлари билан фарқ қилади. У муайян матн тузилмаларини шакллантиради, фаол, лекин бошқача тарзда, турли типологик гуруҳларнинг оммавий ахборот

воситаларида ўзини намоён қилади ва ўқувчига ўзига хос йўл билан самарали таъсир қилади.

Полемика мулоқотнинг энг қадимий, анъанавий ва шунинг учун ҳам энг конкретлашган шаклларида бири бўлиб, журналистика туғилишидан анча олдин, таҳририят жамоалари шаклланишидан анча олдин, ҳодисанинг ўзи бизнинг дунёқарашимизга, турмуш тарзимизга кириб келган: “Бизга маълумки, инсоният тарихи ишлаб чиқариш, мифология, дин, атеизм, илм-фан ютуқларисиз, ижтимоий қарама-қаршиликлар, сиёсий қарашлар курашисиз ривожлана олмас эди”²¹⁴.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев 2019-йил 27-июнда матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимларига бағишланган табрикда: “Айни вақтда барчамиз бир ҳақиқатни унутмаслигимиз зарур. Ахборот майдонидаги турли баҳс ва тортишувлар, аввало ҳаққонийлик ва ҳолислик тамойилларига асосланиши, қонун доирасида бўлиши, шахсий хусуматга, сохта обрў орттириш воситасига айланиб кетмаслиги, инсон шахси ва шаънини таҳқирлашдан йироқ бўлиши, бундай салбий ҳолатларга бизнинг медиамайдонимизда ўрин бўлмаслиги керак”²¹⁵” - дея, таъкидлаб ўтган.

Бугунги кунда полемика миллий ОАВ таркибида алоҳида ўрин эгаллайди, нополемик материаллардан кўпгина муҳим жиҳатлари билан ажралиб туради, яъни ўзига хос матн тузилмаларини шакллантиради, турли типологик гуруҳларнинг ОАВларида турли кўринишда намоён бўлади ва аудиторияга самарали усулда таъсир қилади.

А.А. Ивиннинг сўзларига кўра, бундай ҳодисаларга қизиқиш “жамиятда мажбурлаш, зўравонлик, таҳдид ва бошқалар орқали эмас, балки нутқ орқали ишонтириш зарурати билан пайдо бўлади”²¹⁶.

Полемиканинг асосий мазмуни нима эканлигига турли ёндашувлар мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардир:

1. Полемика – бу ҳар қандай муаммога, саволларга ойдинлик киритиш муҳокамаси пайтида баҳс²¹⁷.

2. Полемика – бу юнонча сўз бўлиб, ёзма, илмий баҳс; жанжал²¹⁸.

²¹⁴ Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф. Абдеев. М.: ВЛАДОС, 1994. - 336 с.

²¹⁵ <https://qalampir.uz/news/matbuot-va-ommaviy-akhborot-vositlari-khodimlariga-prezident-tabrigi-5573>

²¹⁶ Абрамов С. Война и журнал: О страницах «Нового мира» сорокалетней давности / С. Абрамов // Новый мир. 1985. - № 1. - С. 225.

²¹⁷ http://ozhegov.info/slovar/?q=%D0%9F*&pg=149&ind=N

²¹⁸ Даль В.И.. Толковый словарь Даля, 1863-1866.

3. Полемика. "Низо" деган маънони англатувчи бу сўз француз тилидан олинган бўлиб, бу ерда *polémique* юнонча *polemikos* ("жанговар") га бориб, *polemos* - "уруш" дан ҳосил бўлган²¹⁹.

4. Полемика – бу интеллектуал дуел шаклида бўлиб ўтадиган мулоқот тури бўлиб, унда иштирокчиларнинг ҳар бири рақиб баёнотларини танқид қилиш ва рад этиш билан бир қаторда ўз позицияларини асослаш ва баҳслашишидир²²⁰.

Кўпгина олимлар полемиканинг объектив таркибий қисмининг қуйидаги тузилишини кўрсатадилар:

1. Полемика иштирокчилари.

Бу тоифа асосий иштирокчиларни (низолашаётган томонлар бир-бирига қарши фаол ҳаракатларни амалга оширувчи), қўллаб-қувватловчи гуруҳларни (томонлардан бирини қўллаб-қувватловчи ва можаронинг боришига таъсир кўрсатадиган кучлар) ва бошқаларни (можаро зонасида жойлашган ва унга эпизодик таъсир кўрсатадиган) ажратиб туради.

2. Конфликт предмети – ҳар қандай зиддият;

3. Конфликт объекти муаммонинг ўзаги;

4. Микромухит - конфликтнинг бевосита оқими доираси;

5. Макромухит - конфликтнинг йўналиши ва натижаси ўз аксини топадиган соҳа²²¹.

Конфликтнинг субъектив таркибий қисми деб тадқиқотчилар қуйидагиларга ишора қиладилар:

1. Томонларнинг мотивлари;

2. Принциплар, стратегия, тактикани ўз ичига олган онфликтли хулқ-атвор.

С. И. Поварнин матбуотдаги баҳс-мунозараларнинг яна қуйидаги хусусиятларини таъкидлайди ўқишни кечиктириш эҳтимоли билан боғлиқ бўлган мулоҳазаларнинг асослилиги (далиллар мавжудлиги) , давомийлиги (яъни маълум муддати йўқлиги) ва аниқ матнга асосланганлигини таъкидлайди²²². Тадқиқотчи, шунингдек, босма оммавий ахборот

²¹⁹ Крылов. Г.А. Этимологический словарь русского языка. - СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2005. — 432 с.

²²⁰ Родос В. Б. Теория и практика полемики. — Томск: Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева, 1989. — с. 10

²²¹ Аксенова Е. Почему пятерочки? Или некоторые современные особенности среднего образования / Е. Аксенова // Тамбовский курьер. -2003. 21 апреля. - С. 6-7

²²² Поварнин С.И. Искусство спора: о теории и практике спора / С.И. Поварнин. 2-е изд. - Пг.: Культурно-просветительское товарищество «Начатки знаний», 1923. - 128 с.

воситаларидаги баҳсинг заиф позициясини ҳам таъкидлайди - ўқувчи ҳар доим ҳам журналист баҳслашаётган материални кўз ўнгида кўравермайди. Бунда полемик матннинг ўзи гўё монологлаштирилган бўлади. Шунинг учун ўқувчида саволлар уйғотиши мумкин.

Ҳозирда эса, интрнернет-нашрлар ривожланаётган замонда бу ҳодиса анча енгил кечади Чунки журналист полемика тутилган матнларни гиперҳавола орқали ўқувчига узатиш имкониятига эга.

А.М. Шестерина ўзизнинг "Замонавий медиамаконда полемик матн" асарида босма полемикани жанрлар тизими сифатида кўриб, полемик матнларда қуйидаги жанрларни аниқлайди:

Диалогик гуруҳ:

1. Интервью-конфронтация

2. Мунозара

Монологик гуруҳ

1. Полемик мақола

2. Полемик ёзишмалар

3. Полемик корреспонденция

4. Полемик шарҳ

5. Полемик хат.

Полемик мақола. Полемик мақола энг кенг тарқалган полемика жанрларларидан биридир. Амалда жамиятда маълум резонанс келтириб чиқарадиган ҳар қандай ижтимоий аҳамиятга ега ҳодиса полемик мақолаларда ўз аксини топади. Бундан ташқари, Интернет бундай нашрларнинг субъективлигини таъкидлайди.²²³

Бундан ташқари, нашр этилган матнга ўқувчиларнинг муносабати муаллифга мурожаатида аниқ ифодаланган қоида тарикасида, онлайн нашрлар интерактив хизматни тақдим этади (форум ёки изоҳ қолдириш) .

Полемик мақолалар одатда алоҳида бўлимда нашр этилади - бу хусусият оффлайн нашрларнинг тармоқ версиялари ва тармоқ лойиҳалари учун ҳам тўғри келади. Масалан, "Kun.uz" да "Нуктаи назар", "Yuz.uz" да "Фикр", "Zarnews.uz" да "Zarnews.uz да суҳбат, "ishonch.uz" да "Таҳлил" полемик матнларни алоҳида рукнларда учратиш мумкин.

Ҳар қандай полемик мақола аниқ концептуал тизим эга бўлиши керак. Бу тизим фактлар орасида йўқолиб кетмаслиги керак, муаллиф ўқувчига маълум бир вазиятни, унинг сиёсий, иқтисодий ва бошқа моҳиятини

²²³ Синенко Т. В. Вестник ВГУ. Серия: Филология. журналистика. 2008, № 1, 215-с.

тушунтириш учун аниқ фикр ишлаб чиқиши керак. Ўқувчи журналистнинг ҳодисаларга баҳо беришда қўллайдиган усуллари тушуниши керак. Бу аудиторияга умумий ҳодисаларнинг ўзи учун аҳамиятини тўғри идрок этишга, ўз хатти-ҳаракатларини шакллантиришга ёрдам беради. Ушбу муаммони ҳал қилишда журналистга маълум услубий кўрсатмаларга риоя қилиш ёрдам беради. Улардан бири мақоланинг уч қисмга бўлинганлиги: бош, асосий қисм, хулоса.

Полемик рецензия. Бугунги кун учун полемик шарҳ кўпчилик кино, адабиёт, расм ёки бошқа санъат турлари мавзуларига оид интернет ресурсларида учрайди. Полемик шарҳ жанри бугунги кунда кенг мавзули нашрлар орасида ҳам машҳур. Деярли барча газета ва журналлар интернетда ва босма нашрларида "Маданият" сарлавҳаси мавжуд бошқа характердаги, шу жумладан аниқ полемик мазмунига эга бўлган шарҳларни нашр этади. Масалан, Daryo.uz сайтида "Маданият" рукнида ҳавола этилган " Илҳақ" фильмидан нима кутгандим-у, нима олдим?"²²⁴ мақоласи полемик рецензияга яққол мисол бўла олади.

Полемик корреспонденция. У вазятдан келиб чиққан бўлиши ёки қатъий рад этувчи бўлиши мумкин. Биринчи турида муайян вазиятда кимдир ротўғри фикр билдирган, журналист эса унга қарши баҳсга киришган бўлади. Иккинчи турида эса, бирор журналист материал яратган, бошқа журналист унинг фикрига қарши муаллиф ўзидан олдинги фактларни рад этиб, ўзининг далилларини яратади.

Полемик хат . Полемик хат, эҳтимол, ўз нуқтаи назаридан Интернет-нашрлар шароитида энг қизиқарли полемик жанрдир. Шу билан бирга, кўплаб онлайн оммавий ахборот воситалари тезлик ва очиқ мулоқотга эътибор қаратган ҳолда обуначиларнинг материалларни нашр этиши полемик хатлари жанрига тегишли бўлиши мумкин ва бу мақолалар муаллифлари профессионал журналистлар эмас, балки обуначилардир.

Полемик шарҳ - интернетнинг интерактивлиги туфайли онлайн нашрлар орасида жуда машҳур жанрга айланган. Тармоқ технологиялари имкон қадар қисқа вақт ичида экспертларнинг ҳам, оддий одамларнинг ҳам шарҳлари деярли чексиз сонини олиш имконини беради. Натижада айтилган мавзу бир неча нуқтаи назардан ёритилади ва кўриб чиқилади²²⁵.

²²⁴ <https://daryo.uz/2020/05/10/qargalar-uchsa-qaraylik-ilhaq-filmidan-nima-kutgandim-u-nima-oldim/>

²²⁵ Синенко Т. В. Вестник ВГУ. Серия: Филология. журналистика. 2008, № 1, 221-с.

Полемика оғзаки (радио, телевидение орқали) ёки ёзма (матбуот орқали) шаклда ўтказилиши мумкин. У олдиндан тайёрланиши ёки ўз-ўзидан пайдо бўлиши мумкин. Радио ва телевидениедаги тортишувлар оммавий равишда (агар у "жонли" ёки дастурнинг кўплаб иштирокчиларининг студиясига таклиф қилинган бўлса), шунингдек, фақат икки ёки бошқа қатъий белгиланган микдордаги бахсли иштирокчилар ўртасида бўлиши мумкин. Полемика йўналтирилган бўлиши (муайян муҳокама мавзуси доирасида олиб борилиши) ёки тарқоқ, яъни вақти-вақти билан янги мавзуларга ўтиши мумкин.

Хулоса ўрнида, шуни таъкидлаш лозимки, матбуотнинг полемик материаллари уларни кўзғатган можаролар соҳасида ўзига хос хусусиятларга эга. Асосан, ўзига хослик тингловчиларни ишонтириш учун устун бўлган мотив билан белгиланади. Матбуотдаги нашрлар ҳамisha ўқувчига қаратилган бўлиб, оммавий ахборот воситаларининг асосий вазифаси икки ёки ундан ортиқ шахсларнинг, таҳририятларнинг шахслараро муаммоларини ҳал этиш эмас, балки аудиториянинг ахборотга бўлган эҳтиёжини қондириш, жамоатчилик фикрини шакллантиришдан иборат. Шу маънода, оммавий ахборот воситаларининг ўзлари бахс иштирокчиларининг ўқувчиларга таъсир қилиш истагини фаоллаштиради. Шунинг учун материалда қўлланиладиган аргументация нафақат рақибнинг шахсиятига, балки томошабиннинг хусусиятларига ҳам мос келади.²²⁶

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации / Р.Ф. Абдеев. М.: ВЛАДОС, 1994. - 336 с.
2. Абрамов С. Война и журнал: О страницах «Нового мира» сорокалетней давности / С. Абрамов // Новый мир. 1985. - № 1. - С. 225.
3. Аксенова Е. Почему пятерочки? Или некоторые современные особенности среднего образования / Е. Аксенова // Тамбовский курьер. - 2003. 21 апреля. - С. 6-7
4. Даль В.И.. Толковый словарь Даля, 1863-1866.
5. Крылов. Г.А. Этимологический словарь русского языка. - СПб.: ООО «Полиграфуслуги», 2005. – 432 с.

²²⁶ Шестерина А.М. Полемический текст в современной прессе. Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.01.10, 2004.

6. Поварнин С.И. Искусство спора: о теории и практике спора / С.И. Поварнин. 2-е изд. - Пг.: Культурно-просветительское товарищество «Начатки знаний», 1923. - 128 с.

7. Синенко Т.В. Вестник ВГУ. Серия: Филология. журналистика. 2008, № 1, 215-с.

8. Шестерина А.М. Полемический текст в современной прессе. Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 10.01.10, 2004.

9. <https://daryo.uz/2020/05/10/qargalar-uchsa-qaraylik-ilhaq-filmidan-nima-kutgandim-u-nima-oldim/>

10. http://ozhegov.info/slovar/?q=%D0%9F*&pg=149&ind=N

11. <https://qalampir.uz/news/matbuot-va-ommaviy-akhborot-vositalari-khodimlariga-prezident-tabrigi-5573>